

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/357992303>

Desafios para o bem estar no ensino superior e prevenção do Burnout em docentes

Conference Paper · January 2022

CITATIONS

0

READS

43

1 author:

[Leandra Fernandes Procopio](#)

Universidad Autónoma de Madrid

27 PUBLICATIONS 9 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Semana Oficial da Universidade Federal de Catalão
(UFCAT)

Desafios para o bem estar no ensino superior e prevenção do Burnout em docentes.

Dra. Leandra Vaz Fernandes Catalino Procópio

Pós-doutora em Psicologia – Universidade Autónoma de Madrid (UAM)
Pedagoga (PUC Goiás), Mestre em Psicologia da Educação Univ. Coimbra e Doutora em Educação (Univ. de Aveiro)
Docente no Departamento de Pedagogia da Universidad Autónoma de Madrid – Membro do Grupo EMIPE e
NEPEIN (UFCAT) e Diretório e Grupo de Pesquisa EHMCD/EHMCDE/HISTEDBR (PUC GOIÁS)

MUITOS SÃO OS DESAFIOS A SEREM
SUPERADOS NA ATUALIDADE?

AUTO CONHECIMENTO

ALGUNS DESAFIOS

Se manter atualizado e ter que produzir conhecimento científico:

- **Investigar:** elaborar projetos e instrumentos, aplicar e analisar dados, escrever artigos científicos e livros, submeter às plataformas, publicar, publicitar, atualizar o currículo (Lattes, ORCID, Academia, Scopus, ResearchGate, Google Acadêmico,...)
- **Gestão/Técnicos:** coordenar projetos y departamento, atividades de extensão, iniciação científica, PIBID,... processo de avaliação institucional,...
- **Docência:** reuniões, planificação docente, ministrar aulas, excesso estudantes por turma; avaliação da aprendizagem, notas, diários,...
- **Instituição:** Organizar e participar em Eventos científicos, Bancas de Monografias, Mestrados e Doutorados, dar conferencias, fazer cursos, doutorado, posdoc, ser avaliador em processos seletivos,...

ATIVIDADES COM ATENÇÃO AO PÚBLICO

São profissões que devido à acumulação de fatores psicossociais negativos ou desfavoráveis se convertem em uma categoria socioprofissional de riscos para a saúde (OMS e OIT)

O contato direto com o público unido a situações conflituosas no trabalho intensifica o estresse laboral e pode provocar o surgimento do Burnout (Maslach, 2010).

As enfermidades mentais ocupam o primeiro lugar relativamente à mortalidade provocado pelo trabalho em muitos países. O stress afeta a 72% dos trabalhadores no Brasil e 32% podem estar padecendo de Burnout (ISMA, 2019).

À imagem social desvalorizada da universidade e dos docentes na sociedade contemporânea, assim como as críticas procedentes dos estudantes e da sociedade em geral desencadeia o esgotamento e a perda da realização pessoal e profissional (Gil-Monte, 2002)

ESTRESSE vs BURNOUT

- Elevada implicação;
- Hiperatividade Emocional;
- Afeta sobretudo a nível físico;
- Depressão com reação para preservar as energias físicas;
- Pode ter efeito positivos em exposição moderada (eustres)

- Falta de implicação;
- Desgaste e apatia emocional;
- Afeta mais a nível emocional;
- Depressão como perda dos ideais de referência;
- Solente tem efeitos negativos para a saúde física e mental

BURNOUT

É um expressão anglo-saxónica que origina do inglés “**Burn out**” cuja tradução é “consumir-se” “ardendo” “estar queimado”, “sobrecarregado”, exausto, sem ilusão pelo trabalho.

CONCEITO

“Surge no individuo como uma resposta ao estrésses *laboral crónico*. *Se trata de uma experiência subjetiva interna que agrupa sentimentos e atitudes, e possui um cariz negativo para o sujeito dado que implica alterações, problemas e disfunções psicofisiológicas com consequências nocivas para a pessoa e para a organização*” (Gil-Monte y Peiró, 1997).

A partir de 2022 a OMS inclui a Síndrome de Burnout na nova revisão do CID (Classificação Internacional de Doenças) e a considera como uma enfermidade laboral.

Modelo da Síndrome do Desgaste Profissional

- ✓ Pouco reconhecimento e valorização laboral;
- ✓ Ambiente laboral com pouca organização, respeito e valorização humana;
- ✓ Baixos salários, instabilidade laboral e poucas condições de trabalho;
- ✓ Elevado número de estudantes/clientes;
- ✓ Baixa motivação do alunado (Kyriacou, 1989)
- ✓ Elevadas expectativas e baixo controle da frustração;
- ✓ Sobrecarga laboral: demandas complexas e diversas no ambiente educacional (Antoniou, Polychroni & Vlachakis, 2006) ;
- ✓ Conflito entre colegas e superiores (Skaalvik & Skaalvik, 2007)
- ✓ Estressores ambientais: ruídos, baixa luminosidade, poucos recursos e material pedagógico e de laboratório;
- ✓ Estressores laborais: competitividade, processo de avaliação exigente, produção científica para manter a carreira, mudanças legislativas, hierarquização e burocratização do sistema;
- ✓ Papéis e funções pouco claras, baixa autonomia e pouco apoio profissional e social (Marquês-Pinto, Lima & Lopes da Silva, 2005); Byrne (1994),...
- ✓ Desorganização, assédio e violência no ambiente (Betoret, 2006; Carlotto, 2002; Hakanen, Bakker & Schaufeli, 2005);

Antecedentes Laborais

Síndrome de *Burnout* ou do Desgaste Profissional é uma SÍNDROME TRIDIMENSIONAL

Despersonalização

- Insensibilidade;
- Cinismo;
- Indiferença;
- Desinteresse;
- Desesperança;
- Endurecimento emocional;
- Desumanização;

Esgotamento Mental

- Falta de energia e entusiasmo;
- Redução da capacidade laboral;
- Cansaço;
- Fadiga crónica;
- Falta de atenção;
- Ausentismo;

Baixa Realização pessoal

- Baixa auto estima;
- Sentimento de fracasso;
- Auto-avaliação negativa de si e do trabalho;
- Culpa.

Leiter y Maslach (1981, 1988)
Golembiewski y col. (1983)

CONSEQUÊNCIAS

Surgimento de doenças psicossomáticas e enfermidades crônicas;
Ansiedade e Depressão;
Desistência da carreira;
Problemas familiares;
Diminuição da qualidade de vida; Atitudes pessimistas e baixa auto percepção,...

Distanciamento;
Agressividade;
Problemas Relacionais;
Falta de empatia e humor (cinismo);
Hostilidade;
Isolamento,...

Ausentismo/ou presenteísmo laboral;
Reduzida performance laboral;
Baixa implicação no trabalho;
Pedidos de baixa médica;
Afastamento do Trabalho.

PERSONALIDADE RESILIENTE (PR) ou SENTIDO DE COERÊNCIA (SC)

(Efeito Regulador e Moderador do Stress e do Burnout)

A Personalidade Resiliente (PR) (Hardiness)

É habilidades para a adaptação positiva e construtiva à adversidade e a alguns acontecimentos muito negativos da vida

Os sujeitos resilientes confrontam os problemas e também aprendem e são transformados positivamente pela experiência. (Dunn, Uswatte e Elliott, 2011).

Sentido de Coerência (SC)

É uma forma de ver o mundo e a nós mesmo dentro dele. É uma disposição pessoal relativamente estável que conduz a avaliar as circunstâncias da vida como significativas, prevista e possíveis de mudança (Antonovsky, 1987).

EVOLUÇÃO DA SINDROME

Principais Síntomas

Físicos

Cognitivos

Comportamentais

EVOLUÇÃO DOS NÍVEIS DE BURNOUT

PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

MBI Maslach Burnout Inventory (Maslach & Jackson, 1981; 1986)

CESQT-PE Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo

CBPr2 Cuestionario de Burnout em Profesorado (Moreno & Fernandes, 2019) (Versao Esp/Port.)

TBS Teacher Burnout Scale (Seidman & Zager, 1981)

EBDC Escala de Burnout de Diretores de Colegios (Friedman, 1995)

CBI Inventario de Burnout de Copenhagen

MEDIDAS DE PREVENÇÃO DO BURNOUT

- ✓ Desenvolver características de uma personalidade resiliente;
 - ✓ Estar atento aos primeiros sinais de estresse;
 - ✓ Aprender a gerir os conflitos de forma assertiva;
 - ✓ Aprender técnicas de gestão do estresse, e relaxação;
 - ✓ Desenvolver competências comunicacionais e de resolução de problemas;
 - ✓ Desenvolver um estilo de vida saudável;
 - ✓ Aplicar estratégias de coping e suporte social;
 - ✓ Cuidar da saúde física e mental;
- Normativas claras e implementar medidas de prevenção laboral;
 - Melhorar o ambiente laboral e condições salariais;
 - Gestão de tempo e tarefas com adequada liderança;
 - Manter a equipa docente motivada e com autonomia participativa;
 - Motivar a tomada de decisões e apoiar os funcionários;
 - Implementar Programas de ajuda e apoio com aplicação de estratégias de enfrentamento;
- ✓ Valorizar e reconhecer a importância dos profissionais;
 - ✓ Atenção médica e psicológica sensibilizada para os problemas de saúde laboral;
 - ✓ Reconhecimento social das enfermidades associadas ao Burnout;
 - ✓ Melhorar a atenção médica e psicológica gratuita;
 - ✓ Prestar apoio social e psicológico aos funcionários;
 - ✓ Organizar redes de apoio psicológico;

Em tempos de teletrabalho...

- ✓ Gestão de Tempo: definir horários de trabalho, os momentos para revisar o correio eletrónico, dar clases, atender a família, cuidar de si,... ;
- ✓ Estabelecer pautas de atuação e educar a sim mesmo.
- ✓ Fazer pequenos descansos e momentos de tempo livre (TV, filme, dançar, cuidar do jardim, dormir,...);
- ✓ Mantenha alguma prática de exercício físico em casa ou de técnicas de relaxamento;
- ✓ Cuide da Postura (Ergonomia) e da mente (Mindfulness, Yoga,...)
- ✓ Estructure um espaço de trabalho e o mantenha organizado, iluminado e arejado;
- ✓ Esteja aberta para o uso das novas tecnologias;
- ✓ Procurar ajuda psicológica e médica se intensificar os sintomas de estrés e aparecimento de Burnout;

Como cuidar da saúde mental desde a Universidade

A UNIVERSIDAD

- Aplicar protocolos que avaliem os riscos psicossociais;
- Programas de Acolhida;
- Retroalimentação positiva aos funcionarios;
- Fomentar o trabalho cooperativo em equipes e a colaboração;
- Formação e capacitação também para o desenvolvimento emocional;
- Flexibilidade de horario;
- Estabilidade laboral;
- Recursos e contratação adequados às demandas do trabalho.

OS DEPARTAMENTOS

- Destinar técnicos para o apoio aos docentes: manter as plataformas e os currículos atualizados, colaborar na parte burocrática dos projetos;
- Envolver os serviços da biblioteca para cuidar de alguns aspectos de publicação científica.
- Distribuição equilibrada e satisfatória da carga docente;
- Construir redes de colaboração científica entre docente, estudantes e técnicos;
- Apoiar e valorizar os docentes e técnicos em suas iniciativas;
- Criar espaços e momentos de convívio.

NOVOS TEMPOS EXIGEM NOVOS DESAFIOS

“Se você quer resultados distintos,
não faça sempre o mesmo”.

Albert Einstein

PEQUENOS
MOMENTOS DE RELAX
CONTRIBUEM PARA
SEU BEM ESTAR.

¡Docente, não se sinta ao limite!

BUSQUE AJUDA MÉDICA E PSICOLÓGICA.

¡TU FORMAS PARTE DE UM GRUPO DE RISCO!

Interessados em investigar sobre Burnout

leandra.procopio@uam.es o leandracprocopio@gmail.com

**LUTE POR
UNA/UMA
DOCENCIA
SIN/SEM
*Burnout***

@PORUNADOCENCIASINBURNOUT.COM

Muito
Obrigada.